

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО РАУНДА ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ОПРОСНИКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.И.Разуванов, А.И.Пацко, О.Д.Пастухова

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации», Минск, Республика Беларусь

Актуальность. Изучение работоспособности среди людей с ограничениями жизнедеятельности (ОЖ) имеет большое значение, поскольку отражает интеграционный и объективный подход к этому понятию, а также изменения, касающиеся работающих людей. Для оценки работоспособности часто применяются опросники, позволяющие быстро собрать широкий спектр информации, что снижает уровень субъективности в оценке. Один из таких опросников – Work Ability Index (WAI) – инструмент, предназначенный для оценки работоспособности сотрудников и их способности выполнять свои профессиональные обязанности [1, 2]. Адаптация опросника WAI на русский язык решит несколько важных задач, способствующих улучшению оценки и поддержанию работоспособности лиц с ОЖ.

Цель – провести 2 раунд экспертной оценки переведенного опросника WAI для анализа формулировок его пунктов.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 12 экспертов в области оценки функционирования лиц с ОЖ, для которых была подготовлена соответствующая анкета.

Критериями включения экспертов являлись следующие параметры: квалификация, стаж работы, исследовательский опыт, наличие публикаций и научных работ по теме функционирования лиц с ОЖ, участие в конференциях и научных форумах, посвященных данной тематике, наличие ученой степени или звания, участие в работе этических комитетов/комиссий.

На 10 сентября 2024 года нами были выполнены этапы дизайна исследования: запрос русскоязычной версии опросника WAI от его разработчика The Finnish Institute of Occupational Health и получение согласия на применение общедоступной версии WAI в исследовательских целях; получение заключения на проведение исследования комиссией по этике и деонтологии учреждения, где работают авторы; перевод опросника WAI на русский язык профессиональными переводчиками; пилотное исследование опросника WAI среди пациентов с ОЖ; экспертная оценка (1 и 2 раунд) по методу Делфи среди коллег авторов тезиса, подходящих под критерии включения.

Результаты. По итогам пилотного тестирования опросника WAI с участием 26 пациентов и анализа полученных результатов были внесены изменения в соответствующие пункты его формы. Внесенные изменения были представлены экспертам в виде анкеты с предложенными вариантами формулировок по каждому из пунктов WAI (1 раунд исследования). На 2 раунде экспертной оценки для экспертов была представлена анкета, содержащая полноценный опросник с внесенными изменениями предыдущего тапа исследования. Его результаты

(контент-анализ предложений) были следующими: внесение изменений в формулировки вопросов (уточнение, дополнение) (n=8/66,6%), например: «Также укажите, диагностировал ли врач эти заболевания (с исключением фразы «и проводил их лечение»», «Способность выполнять профессиональную деятельность по отношению к требованиям, предъявляемым работой», «Самооценка потери способности выполнять профессиональную деятельность в результате заболеваний» и др.;

внесение примеров в скобках (n=2/16,6%), например: «Например, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, варикозное расширение вен, инсульт и другие»; «Заболевания органов дыхания. Например, частые инфекции дыхательных путей, синусит, бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема, бронхиальная астма и другие»;

замена слов на синонимы (n=7/58,3%), например, вместо «Опухоль, рак», указать «Злокачественные или доброкачественные новообразования (опухоль, рак)», вместо «Является ли ваша работа», указать «Связана ли ваша работа», вместо «Психологически сложной», указать «С умственным трудом» и др.;

исключение балльной оценки из опросника для пациента (n=2/16,6%).

По итогам второго раунда экспертной оценки были внесены изменения и дополнения в формулировки вопросов опросника.

Заключение. Дальнейшим шагом на пути разработки модифицированной версии опросника WAI является проведение третьего раунда экспертной оценки, включающего опрос экспертов из предыдущего этапа исследования, которые могут предоставить свое мнение в виде согласия / несогласия с видоизмененными формулировками вопросов опросника с учетом предшествующего раунда экспертной оценки, что позволит обеспечить адекватное восприятие опросника и понимание целевой аудиторией, что является важным для получения достоверных данных о работоспособности пациентов.

Список литературных источников

1. Ilmarinen, J. The Work Ability Index (WAI) / J. Ilmarinen // Occupational Medicine. – 2007. – №2 (57). – P.160.
2. Factorial Validity of the Work Ability Index Among Employees in Germany [Электронный ресурс]. 2019. Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6531402/pdf/10926_2018_Article_9803.pdf. – Дата доступа: 21.08.2024.